

ҚАРАҚАЛПАҚ ХӘМ ДҰНЬЯ ХАЛЫҚЛАРЫ ФОЛЬКЛОРЫНДА МИФОЛОГИЯЛЫҚ ЭПСАНАЛАРДЫҢ ИЗЕРТЛЕНИҰИ

Жуманазарова Гулбадам Досназаровна

Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты. Фольклортаныу бөлими
2-курс докторанты

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14558341>

Аннотация: Мақалада қарақалпақ хәм дұнья халықлар фольклорында мифологиялық әпсаналар бойынша илимпазлардың алып барған илимий изертлеулері кең баян етилген. Сондай-ақ қарақалпақ хәм дұнья халықлары фольклорындағы мифологиялық әпсаналарыдың әхмийети, уксаслық тәрептері хәм мазмун-мәнисі жарытылған.

Тайаныш сөзлер: фольклортаныу, әдебият, жанр, теория, изертлеулер, миф, әпсана.

Европа халықлары фольклортаныу илиминде мифти фольклордың жанрларының бири, әйемги жәмийетте жасаған адамлардың дұньяны түсиниу жолындағы сада ойлары, диннің қәлиплесиуінде әхмийетли басқыш, әйемги дәуирдин философиясы екенлигин айтып оны өз алдына жанр деп қарайды.[1.29 б.] Хәқыйқатында миф фольклордың басқа жанрларынан бираз өзгеше, оны таза фольклорлық жанр деп есаплау бираз шынлыққа тууры келмейди. Мифте әйемги адамлардың дұньяға көзқарасы, философиясы, дұнья танымының образлы түрде эпик гүрриңлері. Сонлықтан бир топар илимпазлар мифти фольклордың бир жанры ретинде қарамайды, оны турмыс шынлығын санасыз - көркем суўретлеу усылында сөз ететуғын, оны өз алдына жанр емес, ал әпсаналар, фантастикалық ертекердин ишинде жасайтуғын жанр деп қарайды [2.11 б]. Бизиң пикирмишше, миф халық прозасына киретуғын жанр болғаны менен ол өз алдына жанрлық қәсийеттері әпсана, ертекер сыяқлы қәлиплеспеген жанрдың түри. Мифтин қайсы түрин алып қарағанда да ол нәрсениң келип шығыуын түсиндириуде әпсаналық түс алады. Сонлықтан фольклористлердин биразы (К.Имомов, М.Жураев) мифти әпсана деп қарауы дурыс деп есаплаймыз. Биз алдын миф хәққында изертлеу жұмысларын жүргизген илимпазлардың пикирине сүйене отырып, мифти биз әпсана жанрының ишинде қарауды макул деп таптық. Деген менен миф таза түрдеги әпсана емес, оны шығысы мифлик болған «мифлик әпсана» деп атау дурыс деп ойлаймыз.

Миф хәққында орыс илимпазы Лосев өзиниң «Философия, мифология, культура. – М., 1991. » атлы мийнетинде Миф-бул грек сөзи

аңыз, эпсана деген мағананы билдиреди. Миф деп дүнья фольклортаныў илиминде бизиң ата бабаларымыздың дүнья, жаратылыс ҳаққындағы дәслепки класслық жәмийетке шекемги адамның әйемги дәўирдеги философиясы сада ойлаўы десе, екинши топар Е.М.Мелетинский, Б.Н.Путилов, Г.Ақромов сыяқлы илимпазлар өз мийнетлеринде әйемги адамлардың өзин қоршаған тәбият ҳаққында көркемлик ойларынан туўылған фольклордың жанры сыпатында изертлеў жумыслары исленди.

Қарақалпақ мифологиялық эпсаналарының жыйналыўы жағынан да қолға алынбады десек болады. Совет хўкиметиниң бир тәреплеме алып барған идеологиялық сиясаты нәтийжесинде әсиресе миф жанрына қатты унамсыз тәсирин тийгизди. Атеистлик тәрбия бизиң қудай, пайғамбарлар, бизден тысқары жасайтуғын материаллық дүнья ҳаққында бизиң ата-бабаларымыз айтып келген гүрриңлерин жыйнаўға белгили дәрежеде қарсы болды. Нәтийжеде миф жанры аз жыйналды және оны өз алдына жанр ретинде сөз етилмеди.

Бизге тили жақын түркий халықлардың, сондай-ақ дүнья халықлары фольклористика илиминде де мифти изертлеў ХХ әсирдин 1960-70 жылларында қолға алынды. Миф дегенимиз не, оның басқа жанрлардан қандай жанрлық өзгешеликтери бар деген сораў туўады.

Миф дүньядағы барлық халықлардың аўыз әдебиятында бар жанр. Миф Америка индеецлери, Африка, Океания, Австралия, Қытай, Индия халықларында да жердин, адамның пайда болыўы ҳаққында айтылған халық аңызлары, улыўма дүнья халықлары мифлери тәбияттың сырын ашыўда сюжети бир-бирине жақын келеди. Ең баслы мифке тийисли жанрлық қәсийетлериниң бири миф дүньяның келип шығыўы ҳаққында адамның фантастикалық ойларын береді.

Адам баласы өзин қоршаған табият ҳаққында оның сырлары, табияттың стихиясы, оның қайдан келип шыққаны, қалай пайда болатуғынлығы жөнинде ойланбай қойыўы мүмкин емес еди. Ол адамның санасы ҳәм тили менен бирге пайда болады. Бул ойлар менен адам баласының санасы оянғаннан баслап жасайды. Бул ойлардың тарийхына неше мыңлаған жыллар болған. Табияттың сырларын өзиниң сада балалық, нәрестелик ойлары менен шешиў, тәбият сырлары ҳаққында неше мыңлаған таласлы тартыслы әңгимелерди тоқыў, бул мифлердин жанрлық тәбиятына тән нәрсе. Мифтиң ең баслы жанрлық қасийети ол табияттың сырын әйемги ата-бабаларымыз сада ойлаўы менен ашыўды мақсет етеди, сонлықтан онда баслы нәрсе тәбият сырын ашатуғын әңгимениң түйини, яғный сораў турады, сол сораўды әйемги адамлардың сада ойлары менен

шешиў бул жанрдың баслы өзгешеликлериниң бири. Мифтиң эпсана менен байланысы онда объекттиң болыўы, тарийхий шынлықтың орнына тәбияттың объектлери ҳаққында көркем сюжетлер, көркем эстетик ойларды эпик планда сөз етеди.

Мифти изертлеген рус илимпазы Е.М.Мелетинский мифлердиң ең әйемги түрин архаикалық мифлер деп алады, оның баслы өзгешелиги етип сөз етип отырған кубылыслардың, заттың пайда болыўын түсиндиреди деп белгилейди.[3. 172 б.] Егер архаикалық мифтиң баслы белгисин усы принцип пенен алсақ, онда қарақалпақ мифлери архаикалық мифлерден туратуғынлығын көремиз. Архаикалық мифлердиң және бир белгиси мифлик ўақыт пенен мифлик сана, мифлик түсиник пенен мифлик ойлаўдын берилиўи «мифлик кодтың» сақланыўы. Ең дәслепки мифлерде жер-адам, космос денелери, табият-адам деген түсиник бериледи. Соңғы дәўирде пайда болған мифлерде жер адам деп берилген түсиник бузылып, оның орнынан жердиң үстинде жасап атырған адамлар ҳаққында, яғный адам табияттан бөлінген түсиник пайда болды. Архаикалық мифлердиң сюжети көркемлик дүньясы жүдә әпиўайы болып келеди.

Қарақалпақ халқының да ата-бабалары әйемги заманлардан бери тәбияттың сырын ашыўды, оның заңларын, тәбият кубылысларының сырын түсиниўге қызығып келген. Мифологиялық эпсаналардың қарақалпақ аўызеки әдебиятының ең бай жанрларының бири болыўы бизиң ата-бабаларымыздың ең әйемги заманларда-ақ дүньяның келип шығыўы, табият стихиясы ҳаққында өзиниң түсинигин берип келгенлигиниң дәлийли. Бул эпсаналар әйемги дәўир аўыз әдебиятының шығармасы болғаны менен ол неше әсирлерди басып өтип бизге жетти. Сонлықтан ол ҳәр бир жәмийеттиң, жәмийетлик қурылыстың талапларына сай өзгерип, жаңарып, умытылып, және туўылыў процесслерин басынан кешириўи табиғый.

Мифти изертлеген қазақ илимпазларының ишинде Ыбыраев Ш. «Қазақтың мифлери менен мифлик әнгимелери» атлы мийнетинде мифти тийкарынан тематикалық жақтан төмендегидей етип бөлистиредиди:

1. Аспан денелери ҳаққындағы (космогониялық) мифлер.
2. Адамлардың келип шығыўы ҳаққындағы мифлер (антропогонлық).
3. Ҳайўанатлар менен қуслар, жәнликлердиң, өсимликлердиң келип шығыўы ҳаққындағы мифлер (этиологиялық).
4. Дүньяның ақыйры жөниндеги (эсхатологиялық) мифлер. Бул бөлистириў көпшилик халықлар фольклортаныў илиминде қабыл етилген классик бөлистириў.

Усы бөлистириўдин хәр бири қарақалпақ халық прозасында бай түрине ийе. Соның менен бирге олардың хәр биринде жоқ, қарақалпақ аўыз әдебиятында сақланған түрлери де бар.

Қарақалпақ халықының да аўызеки әдебиятында космос денелери ҳаққында мифлик эпсаналары фольклордың ең бай түри болып есапланады. Соның ишинде қарақалпақ аўыз әдебиятында ең әйемги миф – бул космос денелери, космостағы өзгерислер ҳаққындағы мифлик эпсаналары болып есапланады. Космос денелери ҳаққында қарақалпақ мифлери мазмуны, түри жағынан байлығы хәм хәр түрлилиги менен өзгешеленеди. Бул мифлердин өзи үш түрге бөлинеди. Күн ҳаққындағы мифлер, буны орыс фольклористлери «солярлық мифлер» деп атайды. Ай ҳаққындағы мифлер – «лунарлық мифлер», Жулдызлар ҳаққындағы мифлер «астралдық мифлер» деп бөлистиреди. [4.11-20 б]. Космос ҳыққындағы мифлерди адам санасының жаңа кәлиплесе баслаған ўақыттағы ойлаўынан туўылған. Бунда күн, ай, жулдызларды бир ўақытта адам болған деп ойлаўында, сонынан оларды күнге, айға айналып кеткенлиги ҳаққында сөз етиледи. Мысалы, Күн менен Ай бир адамнын еки қызы (гейде егиз қыз) болған екен. Күнге шайтан келип Айды жаманлайды. Сеннен Ай сулыўырақ, сен оннан сулыў емессең дейди. Айды қызғанған Күн Айдың бетин барып өзиниң ыссылығы менен күйдирипти. Айдың бетиндеги дақ соннан қалған екен. Соннан бери еки туўысқан бир бирине жақынламайды екен деп айтылады. [5.30 б]

Жуўмақлап айтқанда, жоқарыда келтирилген фольклортаныўшы илимпазлардың илимий изертлеўлерине қарап, дүнья халықлары фольклортаныў илиминде миф өз алдына жанр деген қараслар болса да, ол эпсананың бир түри. Қарақалпақ халық прозасындағы мифлер де, дүнья халықлары фольклортаныўындағы сыяқлы эпсаналардың бир түри екенлиги алымлар тәрәпинен изертленген.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.
2. Имомов К. Генезис и поэтическая трансформация жанров узбекской устной прозы,..
3. Мелетинский. Поэтика мифа., – М., 1976.
4. Мифы народов мира. – М., 1991.
5. Қарақалпақ фольклоры. 77-том. «Миф хәм мифлескен эпсаналар». – Нөкис «Илим», 2014.
6. Ыбыраев Ш. Қазақтың мифлери менен мифлик әңгимелери // Қазақтың мифтик әңгимелери. – Алматы, 2001
7. Лосев А. Ф. Философия, мифология, культура. – М., 1991.
8. Стеблин Каменский М.И. Миф. – Л., 1976.
9. Путилов Б.Н. Миф, обряд, песня Новой Гвинеи. – М., 1980.

10. Ақромов Г. Мифлогия в узбекском народном творчестве // Автореферат канд.... дисс..... – Баку, 1980.
11. Рахмонов Т.Л. Қадимги мифлар ўзбек фольклори эпик мотивларининг ўзаги сифатида // автореферат канд.. дисс... - Тошкент, 1996.
12. Жўраев М. Ўзбек халқ самовий афсоналарининг тарихий асослари // Афтореферат докт....дисс.... – Тошкент, 1996.
13. Беляев И.А. Шежире. Сказание о Шынгызхане // Протоколы заседаний и сообщений членов Закаспийского кружка любителей археологии и истории Востока. Вып. 1. – Ашхабад, 1917.
14. Ўалиханов Ш. Шығармалар жыйнағы. Т.1. – Алматы, 1961. – Б. 196.
15. Айымбетов Қ. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: «Қарақалпақстан» баспасы, 1977. – Б. 61-71.